

17/11/2024
Vol. 3, N°. 7/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 17/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2024.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

17. Bitcoin chegará a 100 mil dólares?

A possibilidade de o Bitcoin atingir a marca de 100 mil dólares em 2024 está ancorada em uma série de fatores econômicos, tecnológicos e políticos que convergem para criar um ambiente altamente favorável para a valorização da principal criptomoeda do mercado.

Entre os elementos de destaque estão o halving programado, a crescente adoção institucional, o resultado das eleições americanas e a nomeação de Elon Musk para um cargo estratégico no governo dos Estados Unidos.

O halving, acontecido em 2024, reduziu pela metade a emissão de novos bitcoins, aumentando sua escassez. Historicamente, esse evento cria um choque de oferta que, combinado com uma demanda crescente, impulsiona os preços. A escassez torna o Bitcoin ainda mais atrativo como reserva de valor, especialmente em um contexto global marcado por incertezas econômicas e inflação elevada.

A vitória de Donald Trump nas eleições americanas traz um cenário de políticas econômicas que favorecem a desregulamentação e a redução de impostos, medidas tradicionalmente associadas a estímulos para investimentos em ativos alternativos, incluindo criptomoedas. Além disso, a nomeação de Elon Musk para um cargo no governo adiciona uma camada de otimismo ao mercado.

Musk é amplamente conhecido por seu apoio à inovação tecnológica e às criptomoedas, tendo um histórico de impulsionar mercados com suas declarações e ações corporativas. Sua presença em um papel governamental estratégico pode indicar maior aceitação institucional dos ativos digitais, bem como políticas que incentivem sua adoção.

Outro aspecto é a crescente adesão de grandes empresas e instituições financeiras ao Bitcoin. O ativo tem se consolidado como um hedge contra a inflação e como uma reserva de valor em mercados emergentes, onde moedas locais frequentemente sofrem desvalorização. Essa demanda institucional e global fortalece o argumento de alta.

Combinados, esses fatores criam um cenário favorável para que o Bitcoin alcance a marca de 100 mil dólares. A narrativa de "ouro digital", reforçada pela escassez gerada pelo halving, a confiança institucional e a potencial adoção impulsionada por políticas governamentais, consolida o ativo como uma alternativa robusta em um mundo cada vez mais digitalizado.

Assim, 2024 pode ser um ano histórico para o Bitcoin, impulsionado por eventos macroeconômicos e políticos que colocam a criptomoeda em posição de destaque no mercado financeiro global.

Arte digital da Semana

A capiMauta e a LhamAuta bitconheiras geradas pela IA do Dall-e.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes/azuis representa resistências e projeções de Fibonacci;
- Seta verde região de muito suporte;
- Mac´D Longe da linha zero (Círculo amarelo) observar seu comportamento após atingir o alvo;
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março de 2023 (Círculo Laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes/Azuis representa resistências e projeções Fibonacci;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Setas Verdes representa região de muito suporte;
- Mac´D paralelo (Círculo amarelo) observem a reação após o cruzamento das linhas;
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Preço se rompeu topo histórico. Rompimentos apresentam as melhores oportunidades.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas verdes/azuis representa resistências ou projeções de Fibonacci;
 - Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
 - Seta Verde representa região de muito suporte;
 - Mac´D (Circulo Amarelo) acompanhou a alto do valor;
 - Volume continua baixo.
- OBS: rompimentos geram resultados.

Gráfico 2 horas

- Mac´D cruzando se afastou da linha zero com o preço do ativo (círculo amarelo);

- Volume baixos (círculo Laranja);

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

Caminho a
MACHU PICCHU VIII

De 30/06 a 06/07 de 2025

Site: <https://bit.ly/46ovw1H>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL